

Travailler avec les PID et en récolter les fruits : les actions des parties prenantes

Pour tirer pleinement parti des avantages des identifiants pérennes, notamment l'interopérabilité et le flux de données qu'ils rendent possibles, il faut que tous les acteurs de l'écosystème de la recherche canadien passent à l'action.

INDIVIDUS (CHERCHEURS, PROFESSEURS, ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS, AUTEURS)

1. Demandez un identifiant ORCID et gérez votre profil.
2. Utilisez votre identifiant ORCID chaque fois qu'un système de soumission de demandes vous le permet.
3. Inscrivez-vous à la mise à jour automatique de votre identifiant ORCID.
4. Engagez-vous à obtenir un DOI pour chacune de vos publications.
5. Indiquez le ROR de votre établissement lorsque vous êtes invité à préciser votre affiliation institutionnelle.

ÉTABLISSEMENTS (DONT LE BUREAU DE RECHERCHE ET LA BIBLIOTHÈQUE)

1. Apprenez à connaître les PID et la stratégie sur les PID au Canada.
2. Rejoignez ORCID-CA et DataCite Canada.
3. Constituez un groupe interinstitutionnel sur les PID afin de tirer pleinement parti de leurs avantages locaux.
4. Encouragez les chercheurs à obtenir un identifiant ORCID. Fournissez des conseils sur la manière de procéder. Encouragez activement son adoption et son utilisation. Abordez les réserves et combattez les réticences.
5. Utilisez les fonctionnalités et les plugiciels des PID. P. ex., *Open Journal Systems* dispose des plugiciels ORCID, DataCite, CrossRef et ROR ; *DSpace 7* intègre les fonctionnalités ORCID et DOI, etc.
6. Intégrez les identifiants ORCID dans les systèmes locaux ; configurez les intégrations existantes ou créez des intégrations personnalisées.
7. Proposez un service de production de DOI ou recommandez l'utilisation de l'interface *Fabrica*, de *DataCite*.
8. Au besoin, plaidez auprès des fournisseurs pour améliorer les intégrations de PID.
9. Organisez et utilisez votre ROR institutionnel dans les systèmes de publication de revues, les dépôts de données, les plateformes de gestion des organismes de financement et des subventions, ainsi que dans d'autres systèmes de recherche.
10. Utilisez trois PID (ORCID, DOI et ROR) pour normaliser les données, améliorer la qualité et la cohérence des champs de métadonnées clés et lever toute ambiguïté dans vos systèmes.

ORGANISMES DE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE

1. Intégrez les identifiants ORCID, DOI et ROR dans les systèmes de gestion des subventions.
2. Demandez ou exigez un identifiant ORCID à tous les chercheurs nommés.
3. Réduisez la charge administrative des candidats en recueillant leurs DOI et/ou en établissant des liens vers leurs profils ORCID, afin de faciliter la collecte des métadonnées relatives à leur affiliation, à leur financement et à leurs publications.
4. Normalisez et enregistrez les identifiants de subvention (un type particulier de DOI) pour tous les financements.
5. Lorsque les RAiD seront disponibles au Canada, assurez-vous de les recueillir.

ÉDITEURS DE TRAVAUX DE RECHERCHE

1. Exigez un identifiant ORCID pour tous les auteurs qui soumettent des textes.
2. Activez la saisie des ROR ainsi que des RAiD (si applicable/disponible).
3. Veillez à ce que chaque article, publication ou ensemble de données associé se voie attribuer un DOI.

FOURNISSEURS D'INFRASTRUCTURES DE PUBLICATION

1. Activez les fonctionnalités, l'intégration et l'interopérabilité ORCID, DOI et ROR.
2. Assurez l'interopérabilité des intégrations appropriées et profitez des avantages qui en découlent.

Canadian Research
Knowledge Network

Réseau canadien
de documentation
pour la recherche

Digital Research
Alliance of Canada

Alliance de recherche
numérique du Canada

Remerciements

Ce document, élaboré avec [MoreBrains Cooperative](#), a été réalisé à la demande de l'[Alliance de recherche numérique du Canada](#) (l'Alliance) et du [Réseau canadien de documentation pour la recherche](#) (RCDR), grâce à un financement de l'Alliance et à de précieux conseils du [Comité consultatif canadien sur les identifiants pérennes](#) (CCCPID).

Nous souhaitons remercier les partenaires du projet, les membres du CCCPID et tous les membres de la communauté de recherche canadienne qui ont généreusement offert leur temps et leurs réflexions pour ce projet.

Le RCDR détient le droit d'auteur de ce document et a rendu ses éléments sous-jacents disponibles sous une licence [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

